

СИДОРЕНКОВА Евгения Сергеевна

бизнесвумен в сфере личностного роста, США, г. Нью-Джерси

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ТРАНСФОРМАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Аннотация. Трансформационное обучение представляет собой уникальный метод образования взрослых, направленный на изменение их восприятия и поведения. Это обучение основано на теории андрагогики, предложенной Малкольмом Ноулзом, и теории трансформационного обучения Джека Мезирова, которые акцентируют внимание на значимости личного опыта, внутренней мотивации и практического применения знаний. Методы трансформационного обучения включают неформальное обучение, экспериментальные подходы, наставничество, самонаправленное обучение и групповую работу, что способствует развитию критического мышления и самоэффективности учащихся. Трансформационное обучение требует глубокой рефлексии и активного вовлечения в учебный процесс, обеспечивая устойчивые изменения в убеждениях и поведении, что особенно важно в условиях быстро меняющегося современного мира.

Ключевые слова: трансформационное обучение, обучение взрослых, обучение, эффективное обучение, эффективное обучение взрослых, теории трансформационного обучения.

Введение

Трансформационное обучение является одним из наиболее значимых и перспективных направлений в современных типах обучения, применяемых при обучении взрослых. Появление данного метода вызвано тем фактом, что взрослые учащиеся требуют подходов, которые не только передают знания, но и способствуют глубокому личностному и профессиональному развитию, адаптации к новым условиям и вызовам.

Актуальность исследования методов трансформационного обучения обусловлена необходимостью разработки образовательных программ, которые будут отвечать этим требованиям. Взрослые учащиеся имеют уникальные особенности, такие как обширный жизненный опыт, готовность к обучению, мотивированность и ориентация на практическое применение знаний. Поэтому подходы к их обучению должны учитывать эти характеристики и способствовать развитию критического мышления, способности к рефлексии и активного участия в образовательном процессе.

Целью данной работы является исследование эффективных методов трансформационного обучения для взрослых. Основное внимание будет уделено теоретическим основам данного подхода, разработанным Малкольмом Ноулзом и Джеком Мезириным, а также практическим методам, таким как неформальное

обучение, экспериментальные подходы, наставничество, самонаправленное обучение и групповая работа.

1. Теоретические основы трансформационного обучения

Трансформационное обучение представляет собой процесс, при котором ранее накопленные знания используются для создания новых или изменения уже полученных навыков и умений. Данный тип обучения позволяет не просто изменить образ мышления, а напрямую оказывает влияние как на самого человека, так и на окружающих его людей.

Важную роль в формировании нового типа обучения, специально разработанного для взрослых, сыграл Малкольм Ноулз, который в своих трудах, обращал внимание к существующим особенностям взрослого обучения. Данный автор как раз и является родоначальником современной науки об обучении взрослых – андрагогики. В своих трудах он выделял пять основных характеристик данного типа обучения: стремление к независимости; наличие обширного жизненного опыта, используемого в основе обучения; готовность к обучению в рамках задач, продиктованных социальными ролями; ориентация на практическое применение знаний, сдвиг фокуса с теории на практику; развитие внутренней мотивации. Каждая из этих особенностей подчеркивала важность учета зрелости личности при организации

образовательного процесса для взрослых [1, с. 85-94].

В последующем Джеком Мезириным была разработана концепция трансформационного обучения. Мезиринов характеризует трансформационное обучение как процесс, в ходе которого индивид осваивает новые интерпретации своих переживаний и использует их в практической деятельности. По мнению автора этот процесс предполагает не только формирование новых взглядов и идей, но совершение активных действий, соответствующих этому новому пониманию.

Центральными элементами трансформационного обучения, по мнению Мезиринова, являются осознанность и понимание. Сам процесс обучения начинается с определенной ситуации, после которой происходит пересмотр

индивидуумом базовых предпосылок. Далее идет изучение альтернативных ролей и действий, планирование, приобретение необходимых навыков, создание новых взаимоотношений, и наконец, развитие компетентности и уверенности в новой роли. Мезиринов также подчеркивает важность постановки субъекта в положение, где его прежние роли и возможности оказываются недостаточными, что как раз и стимулирует поиск новых способов взаимодействия с обществом. Если же говорить о путях изменения, которые возможно достичь благодаря данному типу обучения, то автором выделяются два пути: первый, в котором взрослый человек внезапно изменяется, и второй, в котором лицо постепенно меняется посредством выполнения серии действий [2]. Основные методики обучения представлены в таблице 1.

Таблица 1

Основные методики обучения [3]

Наименование	Краткая характеристика
Неформальное обучение	Гибкие подходы, где действия определяются тренером на основе текущих результатов
Экспериментальное обучение	Включает моделирование и бизнес-симуляции
Наставничество	Передача знаний и навыков через опытного наставника
Обратная связь	Информация о результатах действий, способствующая корректировке поведения
Самонаправленное обучение	Самостоятельное управление процессом обучения
Обучение в группах	Поддержка и совместное решение проблем в малых группах
Проектные работы	Структурированный подход к достижению целей обучения
Оценка	Регулярный анализ достигнутых успехов и постановка новых задач [3]

В свою очередь ниже в таблице 2 будет представлено сравнение традиционных методов

и методов трансформационного обучения.

Таблица 2

Сравнение традиционных методов обучения и трансформационных [4]

Фактор, позволяющий провести сравнение	Традиционное обучение	Трансформационное обучение
Знания	Знания статичны, ограничены, линейны и не доступны для всех	Знания динамичны, многомерные, подвержены изменениям и общедоступны
Обучение	Инструктивная модель (преподаватели передают «факты» обучаемым)	Конструктивная модель (понятия собираются, строятся и изменяются посредством беседы, встроенной в планы обучения и апробированной на практике)
Преподаватель	«Мудрец на сцене»	«Направление со стороны»
Аттестация	На основе воспроизведения фактов	На основе анализа, синтеза и решения проблем
Оценка	Ориентация на преподавателя (Какие материалы предлагаются обучаемым? Содержание и структура программы?)	Ориентация на обучаемого (Каковы потребности обучаемого и удовлетворяются ли они? Какова степень готовности участника? Какой прогресс он совершает? Каких результатов добивается с помощью новых моделей поведения?) [4]

Рассмотрев методику Мезирова, следует перейти к исследованию концепции критического мышления, авторами которой выступают Дж. Л. Стил, К. С. Мередит, Ч. Темпл и С. Уолтер. В данной концепции субъект оказывается выше конкретных ситуаций благодаря рефлексивному процессу, в котором он критичен как по отношению к себе, так и к внешнему миру. Тем не менее эта модель предполагает развитие навыков, ориентированных на достижение результатов независимо от содержания ситуации, что подчеркивает формальное начало над содержательным. В контексте предложенной концепции понимание информации не является ни начальной точкой, ни конечным этапом обучения. Субъект, лишенный информационной основы, не отвечает потребностям современного общества. Поэтому необходимо создание новой формы информативности, где информативное начало субъекта становится управляемым, уступая место формированию [5]. Фактически, программа направлена на превращение мышления в навык, управляемый и модернизируемый, что сказывается на социальной и культурной сферах [6].

Далее стоит вернуться обратно непосредственно к трансформационному обучению, которое состоит из следующих этапов.

Начальная стадия трансформационного обучения характеризуется ситуацией, когда учащиеся осознают, что их прежние знания и убеждения оказались ошибочными. Этот момент озарения может вызвать удивление и даже стресс, однако он является важной отправной точкой для начала процесса трансформации.

После преодоления начальной дезориентации учащиеся начинают анализировать свои прежние убеждения и накопленный опыт. Они стараются понять, как их прошлое восприятие соотносится с нынешней ситуацией, и начинают осознавать, что существует множество различных точек зрения.

Далее идет третий этап, на котором люди приступают к более глубокому и критическому анализу своих прежних убеждений. Они начинают признавать неточности в своих прежних взглядах и становятся более открытыми для новых знаний и идей, что способствует изменению их мировоззрения.

После происходит планирование действий. С принятием новых убеждений учащиеся начинают разрабатывать план действий для дальнейшего обучения. Они определяют, какой

подход будет наиболее эффективным для понимания новой информации и разрабатывают стратегию, которая поможет им усвоить новые идеи с учетом разных точек зрения.

Пятый этап включает реализацию разработанного плана. Происходит знакомство с новыми идеями и методами, изучают различные подходы, что требует значительных усилий, но приводит к более глубокому пониманию и реальному обучению.

И уже на шестой стадии люди начинают применять полученные знания на практике, принимая новые роли и задачи. Этот процесс требует напряженной работы и приобретения опыта в новых областях, выходящих за рамки привычного.

Заключительный этап трансформационного обучения связан с развитием самооэффективности. Учащиеся начинают уверенно принимать решения и укрепляют свои личные убеждения. Они продолжают практиковаться и совершенствоваться, сталкиваясь с новыми идеями и задачами [7].

2. Методы и стратегии трансформационного обучения

Практическое применение трансформационной модели обучения основывается на восприятии изменений в жизни, их практическом опыте и индивидуальных подходах к обучению. Трансформация образования представляет собой критическое осмысление того, каким образом обучение может преодолеть ограничения классной системы и соответствовать современным условиям получения образования, позволяя учащимся реализовывать информационно-мобильное и распределенное обучение.

Цель трансформационного подхода заключается в преобразовании внутреннего мира, убеждений и установок учащихся, а также в углублении их восприятия и понимания окружающей действительности. Это необходимо для обеспечения качественной жизни в условиях социального, экономического и культурного многообразия. Модель устойчивого обучения служит инструментом для оценки образовательных возможностей учащихся и организации трансформационного обучения, которое изменяет взгляды на образование и использование приобретенных знаний в реальной жизни [8, 9].

Первой стратегией является акцентирование внимания на моментах понимания и глубокого осознания, которые могут коренным

образом изменить взгляды и поведение учащихся. Эти моменты, как вспышки вдохновения, позволяют взрослым переосмыслить свои убеждения и увидеть новые перспективы.

Согласно теории, процесс трансформационного обучения включает три стадии (представленные ниже на рисунке).

Рис. Стадии стратегии [11]

Следующей стратегией является формирование необходимых знаний посредством практики. В данном случае эмпирическое обучение утверждает, что наилучший способ приобретения знаний для взрослых – это практическая деятельность. Китайский философ Конфуций отметил: «Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню, дай мне сделать – и я пойму». Дэвид А. Колб выделяет четыре стадии эмпирического обучения:

1. Практический опыт. Взрослые лучше всего усваивают знания вне привычной классной комнаты, через реальный практический опыт.

2. Рефлексивное наблюдение. После практических занятий взрослым необходимо время для размышлений, чтобы осмыслить полученный опыт и извлечь из него уроки.

3. Абстрактная концептуализация. Учащиеся формулируют общие идеи и концепции на основе своего опыта и анализа, что помогает им лучше понимать материал.

4. Активное экспериментирование. Применение знаний на практике через ролевые игры, стажировки и другие практические задания позволяет учащимся закрепить и углубить свои знания [11].

То есть можно сказать, что основными чертами новой парадигмы обучения является:

1. Ориентация на результат: Учебный процесс нацелен на достижение конкретных целей и результатов.

2. Системный подход: Это касается как содержания, так и методов обучения.

3. Конструктивизм: Участники обучения не просто усваивают информацию, а перестраивают свои знания и навыки в контексте личного опыта и мировоззрения, выступая как создатели и мыслители [12].

3. Практический пример

Для каждой программы тренингов присущи свои уникальные структуры и цели, напрямую зависящие от концепции и подхода коучей. К примеру, в классической программе тренинга, представляемой организацией, присуще несколько ключевых модулей [13]. Первый модуль посвящен повышению личной эффективности. Здесь участники изучают способы диагностики и управления своими целями, ценностями, коммуникациями, мотивацией, временем и эмоциями. Второй модуль направлен на развитие способности противостоять манипуляциям как в личной жизни, так и в бизнес-сфере, а также на освоение техник вербального влияния на окружающих.

Третий модуль сосредоточен на самомотивации, развитии необходимых навыков и мобилизации внутренних ресурсов. Четвертый модуль представляет собой стратегию активного непрерывного обучения и формирование персонального плана развития. В ходе тренинга участники выполняют практические задания, что способствует развитию эмоционального интеллекта, самоконтроля и

творческого мышления. Конфликты рассматриваются как возможность для конструктивного диалога и решения проблем цивилизованными методами.

Участники тренинга получают знания о распознавании признаков хронической усталости и выгорания, а также методах их преодоления. Важным аспектом является обучение техникам восстановления, таким как медитация и релаксация, а также принципам здорового образа жизни, включая правильное питание, сон и физические упражнения.

Кроме того, развитие силы воли и дисциплины помогает слушателям сформировать четкие и реалистичные планы действий. Они учатся применять теорию малых шагов, что позволяет эффективно достигать поставленных целей [14].

Заключение

В заключение можно отметить, что трансформационное обучение является ключевым подходом в образовании взрослых, направленным на глубокие изменения в восприятии и поведении учащихся. Этот метод базируется на теориях андрагогики и трансформационного обучения, акцентируя внимание на значимости личного опыта и внутренней мотивации. Эффективные стратегии включают неформальные и экспериментальные методы, наставничество и самонаправленное обучение, что способствует развитию критического мышления и самоэффективности. Практическое применение данных методов в образовательных программах демонстрирует их значимость для личностного и профессионального роста учащихся. Перспективы дальнейших исследований и развития этого направления заключаются в адаптации методов к современным образовательным реалиям и интеграции новых технологий, что позволит сделать обучение более гибким и эффективным.

Литература

1. Кларин М.В. Трансформирующее обучение // Народное образование. 2016. № 1 (1454). С. 85-94.
2. Сатюкова В.И., Волянская А.Е. Инновационный потенциал трансформационной и парадигмальной концепции обучения // Материалы X Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум». [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://scienceforum.ru/2018/article/2018000670> (дата обращения 31.07.2024).
3. Transformative Learning (Jack Mezirow). [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.instructionaldesign.org/theories/transformative-learning/> (дата обращения 31.07.2024).
4. Трансформационное обучение и развитие. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://advance.ag/transformacionnoe-obuchenie-i-razvitie/> (дата обращения 31.07.2024).
5. Жилина В.А. Критическая рефлексия как ключевая составляющая современного образования // Вопросы философии. 2018. № 6. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1989 (дата обращения 31.07.2024).
6. Olga Fedorenko Критическая рефлексия как способ повышения качества профессионального педагогического развития. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/329026818_kriticeskaa_refleksia_kak_sposob_povysenia_kacestva_professionalnogo_pedagogiceskogo_razvitiia (дата обращения 31.07.2024).
7. Трансформационное обучение: логические уровни и коучинг. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://publications.hse.ru/articles/139154218> (дата обращения 31.07.2024).
8. Трансформационная модель устойчивого научения. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://interactiv.su/2020/04/10/трансформационная-модель-устойчивого/> (дата обращения 31.07.2024).
9. 3 теории обучения взрослых, которые должен знать каждый педагогический дизайнер. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.ispring.ru/elearning-insights/teorii-obucheniya-vzroslyh> (дата обращения 31.07.2024).
10. Васильева Л.Л. Трансформативный путь обучения // «Наука и образование: новое время». 2016. № 5. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2016/10/5_2016_Vasilyeva_3.pdf (дата обращения 31.07.2024).
11. Цифровая трансформация образования. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://sh28bal.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Tsifrovaya_transformatsiya_obrazovaniya_Metodicheskie_rekomendatsii.pdf (дата обращения 31.07.2024).
12. Трансформационное обучение и развитие. [Электронный ресурс] Режим доступа:

<https://advance.ag/transformatcionnoe-obuchenie-i-razvitie/> (дата обращения 31.07.2024).

13. Структура тренинга. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://mtrening.com/2017/10/07/structure/> (дата обращения 31.07.2024).

14. Тренинг личностной трансформации. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://edunews.ru/intensiv/razvitie/trening-transformaciya.html> (дата обращения 31.07.2024).

SIDORENKOVA Evgeniia Sergeevna
businesswoman in the field of personal growth,
USA, New Jersey

EFFECTIVE METHODS OF TRANSFORMATIONAL LEARNING FOR ADULTS

Abstract. *Transformational learning is a unique method of adult education aimed at changing their perception and behavior. This training is based on the theory of andragogy proposed by Malcolm Knowles and the theory of transformational learning by Jack Mezirov, which focus on the importance of personal experience, internal motivation and practical application of knowledge. Transformational learning methods include informal learning, experimental approaches, mentoring, self-directed learning and group work, which promotes the development of critical thinking and self-efficacy of students. Transformational learning requires deep reflection and active involvement in the learning process, ensuring sustainable changes in beliefs and behavior, which is especially important in a rapidly changing modern world.*

Keywords: *transformational learning, adult learning, learning, effective learning, effective adult learning, theories of transformational learning.*